

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA KINOYANING SEMANTIK, PRAGMATIK VA LINGVOPOETIK QATLAMLARDAMAMOYON BO‘LISHI

Yo‘lchiyeva Gulmira G‘ayratjon qizi,
Andijon davlat universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20384158>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “O‘tkan kunlar” romanida kinoyaning qo‘llanilishi, uning semantik, pragmatik va lingvopetik xususiyatlari yoritiladi. Kinoyani yuzaga chiqaruvchi vositalar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kinoya, sematik, pragmatik, lingvopetik, kontrast, konnotativ ma‘no, denotativ ma‘no.

Аннотация. В данной статье освещается использование иронии в романе «Уткан кунлар», а также её семантические, прагматические и лингвопоэтические особенности. Анализируются средства, формирующие иронию.

Ключевые слова: ирония, семантика, прагматика, лингвопоэтика, контраст, коннотативное значение, денотативное значение.

Abstract. This article examines the use of irony in the novel “O‘tkan kunlar” and highlights its semantic, pragmatic, and linguopoetic features. The means that create irony are analyzed.

Keywords: irony, semantics, pragmatics, linguopoetics, contrast, connotative meaning, denotative meaning.

Abdulla Qodiriy “O‘tkan kunlar” romani orqali birinchi o‘zbek romanchiligiga asos solgan buyuk siymodir. Mazkur asar bugungi kunda tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohasida keng tadqiqotlar obyektini hisoblanadi. Xususan, M.Karimov “Abdulla Qodiriy O‘tkan kunlar romanining inglizcha tarjimalarida tasviriy vositalarning lingvokulturologi tadqiqi” nomli tadqiqot ishida sinekdoxa, o‘xshatish, kinoya misolida ilmiy izlanish olib boradi.[1.B.53] Shuningdek, E.Ibragimova o‘z tadqiqotida kinoyani yuzaga chiqaruvchi vositalarni tahlil qilgan bo‘lsa,[4.B156] A.Parmonov o‘zining “Badiiy diskursda kinoya va uning lingvomadaniy tadqiqi” nomli dissertatsiyasida kinoyani tadqiq qilgan ekan mazkur asarda uchragan bir qator kinoyaviy ifodalarni tahlil qiladi.[2.B.146] Kinoya nafaqat tilshunoslik, balki adabiyotshunoslikda sohasida ham tadqiq qilinib bularning orasida M.Sheraliyevaning “Hozirgi o‘zbek nasrida kinoya” nomli tadqiqot ishi diqqatga sazovor.[3.B.224]

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida kinoya til birliklarining semantik va pragmatik imkoniyatlari orqali yuzaga chiqadigan muhim lingvopetik vositalardan biri hisoblanadi. Yozuvchi badiiy nutq jarayonida so‘zning bevosita ma‘nosi bilan yashirin ma‘nosi o‘rtasida kontrast hosil qilish orqali kinoyaviy mazmun yaratadi. Shu sababli romandagi kinoya hodisasi tilshunoslik nuqtayi nazardan semantik, pragmatik va lingvopetik qatlamlarda namoyon bo‘ladi.

Avvalo, romandagi kinoya semantik mexanizm orqali yuzaga chiqadi. Kinoyada til birliklarining denotativ ma‘nosi bilan konnotativ ma‘nosi o‘rtasida tafovut paydo bo‘ladi. Bunda nutqda ishlatilgan so‘z yoki ibora tashqi jihatdan ijobiy yoki neytral ma‘no bildirsa-da, kontekstda uning yashirin ma‘nosi salbiy yoki tanqidiy mazmun kasb etadi. Denotativ jihatdan qo‘llanilgan birliklar ijobiy bahoni anglatrsa-da, biroq kontekstual muhitda ularning asl ma‘nosi kinoyaviy tus oladi va yozuvchining tanqidiy munosabatini bildiradi. Bu kabi kinoya muallif nutqidan ham qahramonlar nutqidan ifodalanishi mumkin. Masalan, quyidagi misolda muallif nutqidan ifodalangan kinoyani ko‘rishimiz mumkin:

- *Ertasi kun dafn marosimi bo‘ldi. Janozag‘a Toshkandning har bir mahallasidan deyarlik kishilar ishtirok qildi. Faqat maqtulaning eng yaqinlarig‘ina bu tantanaga yetib kelalmadilar. Bechora ona, bechora ota!.. (393-bet)*

Mazkur parcha Kumushning kundoshi tomonidan zaharlanib o‘ldirilganidan so‘nggi janoza haqida bo‘lib, muallif *tantana* so‘zi orqali o‘zining kundoshlik balosiga tanqidini ochib beradi. Aslida *tantana* so‘zi ijobiy bahodagi so‘z hisoblanadi va ushbu so‘z motamga nisbatan antonim hisoblanib,

motamga nisbatan ushbu soʻzni qoʻllash orqali muallif kinoyani hosil qiladi. Mazkur kinoya muallif nutqidan ifodalangan boʻlsa, keyingi oʻrindagi misolda qahramon nutqidan ifodalangan kinoyani koʻrishimiz mumkinki, unda tashqi tomondan ijobiy maʼnoda qoʻllanilgan soʻzlar kontekstga qaraganda salbiy ishorani anglatadi:

- *Azizbek boʻlsa – “javohir qadalgʻan tojlar, oltin taxtlar, nozanin parivashlar, dongdor mahramlar” haqidagina oʻylar edi. – Hoji, - dedi Azizbek soʻz ochib, - manim sizni oʻrdagʻa chaqirgʻanim sababini albatta bilmagandirsiz? Yusufbek hoji hayolida koʻz ochdi: – Taqdir... chaqirishingiz albatta fuqaroning tinchligʻi, raoyoning rohati, hukumatning barqaror turmogʻi uchundir.*

Hojining bu soʻzlari Azizbekni yashindek urdi. Uning koʻz oʻnglari qorongʻilashib, haligi shirin xayollar tagʻi qorongʻiliqda yashirindilar. Ul ortiqcha oʻngʻaysizlandi va tilar-tilamas:

Shundogʻ... - dedi... (107-bet)

Yusufbek hoji Azizbekning qanday inson ekanligini bildirdi va oʻzining chaqirtirilishidan maqsad ham aslida Azizbekning biror nojoʻya topshirigʻi yuzasidanligini bilsa-da, Azizbekka ham iltifot, ham kesatish mazmunida (*Taqdir... chaqirishingiz albatta fuqaroning tinchligʻi, raoyoning rohati, hukumatning barqaror turmogʻi uchundir*) deb aytadi. Ushbu gap orqali Yusufbek hoji Azizbekning har bir ishi shu maqsadla boʻlishi kerakligiga ishora qilmoqchi boʻladi va ushbu gap zamirida tagmaʼno yuzaga chiqadi. Keyingi misolda esa:

- *Eski Joʻvada azim bir jamoat yigʻib, Azizbek bilan boʻlgʻon mojarosini soʻzladi va istehzo tariqasida:*

Soliqni bermangiz demayman, chunki sizning itoatingiz menga bundogʻ toʻnlar berar! - dedi. (109-bet)

Oʻz manfaati yoʻlida xalqdan soliq yigʻdirmoqchi boʻlgan Azizbekning Yusufbek hojini ham oʻziday fahmlab, mazkur vazifani bajarishi uchun kimxob toʻn kiydirgani tasvirlanadi va ushbu holat istehzo yoʻsinida tanqid qilinadi. Kontekstdan tashqari olinganda Yusufbek hoji soʻzlarida salbiy munosabat sezilmaydi, biroq kontekst bilan tanish boʻlgan oʻquvchi uchun asliy munosabat aniq tashlanadi. Keyingi oʻrindagi misolda Otabek nutqidan ifodalangan kinoyada ham ijobiy bahoni anglatuvchi soʻzlarning salbiy bahoda qoʻllanganini koʻrish mumkin va ushbu kinoya oʻxshatish va ritorik soʻroq asosida shakllangan:

- *Ammo oʻz elimga qaytib koʻrdimki, Shamayda oʻylagʻanlarim oshiqqanlarim shirin bir xayol emish. Bu yerda soʻzimni eshitguvchi birav boʻlmadi, boʻlsalar ham: Sening orzungni shu xonlar eshitadimi, shu beklar ijro qiladimi? deb meni mayus qildilar. Ilgariroq men ularning gapiga bovar qilmay yursam ham, soʻngidan toʻgʻri soʻzni aytkanlarini bildim. Darhaqiqat, mozoristonda “hayyya alalfalah” xitobini kim eshitar edi. (15-bet)*

Otabek savdo safari orqali Shamayda boʻlib u yerdagi tartib-qoidalarga havas qilib, yurtiga qaytganda ana shu qoidalarni ona zaminida ham oʻrnatilishi xohlasada bu yuzaga chiqmaydi, yuzaga chiqarguvchi, xalq manfaatlarini oʻylaguvchi biror amaldor-u-beklar yoʻqligini tanqid qiladi va yuqoridagi soʻzlari orqali mana shu mazmunning kinoyaviy ifodalaydi.

Oʻzbek oyim nutqidan ifodalangan yana bir kinoyada ham yuqoridagidek mazmun va zaharxandalikni anglash mumkin:

- *Araz bitish qayerda, Oʻzbek oyimning oʻgʻliga qarshi kinesi tagʻin bir necha qat ortqan, ammo bu gal salom berguchiga bir qaraydir-da, “oʻgʻlim, menga salom berib nima qilasan, margʻilonliq onagning duosini ol!” deb yuzini chetga oʻguradir. Ul onasining bu kinoyasini kulgulik bilan kechirib, yana eskicha arazda qolaberadilar... (133-bet)*

Oʻzbek oyim nutqida oʻgʻliga salbiy bahodagi soʻzlar yoʻq boʻlsa-da, ushbu gapning qanday mazmunda aytilayotgani maʼlum.

Yusufbek hoji nutqidan aytilgan yana bir kinoyada ham yuqoridagi misollar singari yashirin salbiy baho ifodalanadi:

- *Ammo nabira masalasidagi Oʻzbek oyimning baʼzi bir quyushqondan tashqari harakatlarini ham bosquchi yana hoji edi: “Zaynab bor Zaynabni unutdingizmi. Oʻz kelingiz Zaynabni!” (383-bet)*

Yusufbek hoji O'zbek oyimning hatti-harakatlariga nisbatan salbiy munosabatini birgina Zaynabning ismini takrorlash va uning borligini O'zbek oyimga eslatib qo'yish bilan tanqidiy ifodalaydi.

Romanda kinoya pragmatik hodisa sifatida ham namoyon bo'ladi. Pragmatik nuqtayi nazardan kinoya nutq subyekti tomonidan yashirin baho yoki munosabatni ifodalash vositasi hisoblanadi. Bunda nutqning haqiqiy ma'nosi kontekst, kommunikativ vaziyat hamda nutq ishtirokchilarining o'zaro munosabati orqali aniqlanadi. Masalan quyidagi misolda kinoya zamiriga bir necha yil davomida bo'lib o'tgan voqaeani yashirib ko'rsatadi:

- *Ha, bo'lmasa xolam aytkanlaridek ishtihongiz bo'g'ilgani o'shaniki.*

To'g'ri-to'g'ri! - deyishdi xotinlar.

Men o'zim bilaman, - dedi O'zbek oyim, - jo'rttaga Otabekni uch oy to'xtatib qo'ydim-ku, axir! Kumushning ko'nglidan kechdi: "Aniq bilasiz, jo'rttaga to'xtatdingiz. (330-bet)

Kumush nutqidan aytilgan (*Aniq bilasiz, jo'rttaga to'xtatdingiz*) kinoyada O'zbek oyimning aslida hech narsani bilmasligi, bir necha yil davomida Kumush va Otabek o'rtasida bo'lib o'tgan voqealardan boxabar ekanligi nazarda tutilgan. Keyingi misolda nutq subyekti Yusufbek hoji bo'lib, kinoya o'g'liga qarata aytiladi:

- *Yomonlarni bitta-bitta terib, bosh kesmasdan elni tinchitish qiyin, - dedi.*

Bu so'zdan keyin majlis hojining og'ziga qaradilar. Hoji kulib qo'ydi, birozdan keyin:

To'g'ri aytdingiz, jallod, - dedi, - bu taqdirda yoningizda o'lturg'an bizning o'g'ulni ham ko'makingizga chaqira olasiz...

Hamma kulib yubordi. Qutidor yer ostidan Otabekka kulimsirab qaradi. Otabek dadasining kinoyasiga tushunib qip-qizil lavlagidek bo'ldi. Yaxshiki qutidor va Hasanalidan boshqa hech kim bu kinoyaga tushunmas edi. (334-bet)

Pragmatik mazmun kontekstdan anglashiladi ya'ni kontekst bilan tanish bo'lmasdan bu mazmunni anglash mushkul. Yusufbek hoji o'g'liga qarata aytgan kinoyasida o'g'lining Homid, Sodiq va uning do'stini o'ldirganiga ishora qiladi. Mazkur kinoyani qutidor va Otabekdan boshqalar anglamaydi, chunki ular bo'lib o'tgan voqealardan bexabar edilar va mana shu jarayonda pragmatik mazmun anglashiladi.

O'tkan kunlar romanida kinoya tilning semantik va pragmatik imkoniyatlari asosida shakllanadigan murakkab lingvopoetik hodisa sifatida namoyon bo'ladi. U badiiy matnda yashirin ma'no hosil qiladi, nutq subyekti pozitsiyasini ifodalaydi, qahramonlar nutqini individuallashtiradi hamda asarning estetik ta'sirini kuchaytiradi. Shu jihatdan kinoya romanning lingvopoetik tuzilmasida muhim o'rin egallaydi va badiiy matnning semantik boyligini ta'minlovchi asosiy stilistik vositalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov M. Abdulla Qodiriy O'tkan kunlar romanining inglizcha tarjimalarida tasviriy vositalarning lingvokulturologi tadqiqi (sinekdoxa, o'xshatish, kinoya misolida) fil.fan.bo'yicha.falsafa.doktori diss.avtoreferati. Andijon-2023 B.53

2. Parmonov A Badiiy diskursda kinoya va uning lingvomadaniy tadqiqi fil.fan.bo'yicha.falsafa.dok.diss. Qo'qon -2023 B.146

3. Sheraliyeva M. Hozirgi o'zbek nasrida kinoya monografiya Toshkent: Akademya nashri-2016. B.224

4. Ибрагимова Э Ўзбек тилида ирония ва ироник мазмун ифодалашнинг усул хамда воситалари. Дисс 6918/2001. Фаргона-2001.